

**ISSIQXONA MAJMUASI MIKROIQLIMINING ENERGIYA
SAMARADORLIGINI O'RGANISH**

Uraimov Bahtiyor Bahodirovich

Katta o'qituvchi

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbekiston, Andijon

Mashrabov Asadbek Yaxyojon o'g'li

Talaba

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbekiston, Andijon

E-mail: arno2000dorian@gmail.com

Annotatsiya: Ishdan maqsad mikroiqlimning energiya samaradorligi masalasini o'rganing loyqa mantiq yordamida issiqxona majmuasi, model yaratish loyqa tartibga solish qoidalariga asoslangan iqlim nazoratchisining ishlashi. Ushbu ish jarayonida modellashtirish amalga oshirildi bilan issiqxona majmuasining mikroiqlim tizimidagi vaqtinchalik jarayonlar loyqa boshqaruv boshqaruvchisi yordamida. Ish natijasida boshqaruv tizimi modellashtirildi qoida bazasi va loyqalik yordamida issiqxona majmuasining mikroiqlimi tartibga solish. Tizimdagi o'tkinchi jarayonlarning grafiklarini tahlil qilish amalga oshirildi olingan model.

Kalit so'zlar: issiqxona majmuasi, mikroiqlim, mikrokontroller, loyqa mantiq, energiya samaradorligi.

Abstract: The purpose of the work is to investigate the issue of energy efficiency of the greenhouse complex microclimate using fuzzy logic, to create a climate controller operation model based on fuzzy regulation rules. In the course of this work, modeling was carried out transient processes in the microclimate system of a greenhouse complex using a fuzzy control controller.

As a result of the work, the control system was modeled microclimate of the greenhouse complex with the use of a rule base and fuzzy regulation. The analysis of graphs of transient processes in the system of the obtained model was carried out.

Keywords: greenhouse complex, microclimate, microcontroller, fuzzy logic, energy efficiency.

Аннотация: Цель работы – исследовать вопрос энергоэффективности микроклимата тепличного комплекса с использованием нечеткой логики, создать модель работы климатического контроллера на базе правил нечеткого регулирования. В ходе выполнения данной работы было проведено моделирование переходных процессов в системе микроклимата тепличного комплекса с использованием регулятора нечеткого управления.

В результате работы была смоделирована система управления микроклиматом тепличного комплекса с применением базы правил и нечеткого регулирования. Проведен анализ графиков переходных процессов в системе полученной модели.

Ключевые слова: тепличный комплекс, микроклимат, микроконтроллер, нечеткая логика, энергоэффективность.

Kirish.

Zamonaviy issiqxona xo'jaligi bir necha o'n yillar oldin bo'lganidan juda farq qiladi. Issiqxona majmuasida hal qilinadigan asosiy vazifalar mikroiklimni optimal saqlash (yorug'lik, sug'orish, saqlash) optimal harorat) faqat zamonaviy texnologiyalar darajasida kompyuter boshqaruvini kiritish orqali hal qilinishi mumkin. Issiqxona majmuasida maksimal hosil olish uchun hosilning pishib etish vaqti (qishloq xo'jaligi) juda katta rol o'ynaydi - bunga intensiv o'simliklar etishtirish usullari yordamida erishish mumkin. Issiqxona majmuasi bir qator datchiklar, aktuatorlar va markaziy boshqaruv moslamasidan iborat [1].

Issiqxonalarni boshqarishning muhim jihatlaridan biri bu energiyadan tejamkor foydalanishdir. Issiqxona majmualarida shaffof yuzalarning katta maydoni tufayli katta issiqlik yo'qotishlari yuzaga keladi, ularning o'rnini qoplash uchun isitish tizimi uchun katta yoqilg'i sarfi talab qilinadi [2].

Adabiyotlar tahlili. Issiqxonalar xo'jaliklariga ko'ra, sanoat issiqxonalarining umumiy xarajatlari tarkibida energiya tashuvchilarning ulushi birinchi navbatda loyihaga bog'liq. 20 - 30 yil oldin qurilgan "shisha va beton" dan yasalgan eski issiqxonalarda energiya uchun issiqxonalar majmuasining barcha ishlab chiqarish xarajatlarining 45% dan 80% gacha oladi. Zamonaviy dizaynlar issiqxonalar majmuasining umumiy xarajatlari tarkibida uning yo'qotishlarini 20% - 40% gacha kamaytirish orqali energiya sarfini kamaytiradi. Aynan shuning uchun energiya samaradorligini oshirish ko'pincha barcha issiqxonalar majmualarining asosiy maqsadi hisoblanadi [3].

Minimal energiya sarfi bilan maksimal rentabellikka erishish uchun issiqxonalar majmuasi foydalanadi saqlash vaqtida hosildorlikni oshirish imkonini beruvchi avtomatlashtirilgan iqlim nazorati tizimi energiya resurslari. Energiyani tejashning muhim ko'rsatkichlaridan biri bu skrining tizimi bo'lib, u tungi vaqtda tomni isitishga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi va 12 orqa yorug'lik lampalarining yorug'lik chiqishini oshiradi. Yoritgichlar chiqaradigan issiqlik avtomatik boshqaruv tizimi tomonidan ham hisobga olinishi va yoqish paytida muhim ahamiyatga ega chiroq issiqlikni tejash, o'simliklarning haddan tashqari qizishi va termal stressini oldini olish uchun issiqlik talabini kamaytiradi [4].

Umuman olganda, yangi texnologiyalar va issiqxonadagi jarayonlarni avtomatlashtirishning kuchayishi mehnatni yanada qulaylashtirish, mehnat xarajatlarini kamaytirish, qishloq xo'jaligining ushbu sohasiga yosh malakali mutaxassislarni jalb etish imkonini bermoqda. Bugungi kunda zamonaviy iqtisodiy issiqxonani kuchli, tezkor, ishonchli boshqaruv tizimisiz tasavvur qilib bo'lmaydi [5].

Natijalar:

Shu maqsadda raqobatbardosh ishlanmalar bo'yicha barcha mavjud ma'lumotlardan foydalanish mumkin:

- loyihaning texnik tavsifi;
- loyihaning raqobatbardoshligi;
- ilmiy tadqiqotning tugallanish darajasi (rejaning mavjudligi,
- prototip, model va boshqalar);

- rivojlanish byudjeti va boshqalar.

Raqobatbardosh texnik echimlarni pozitsiyadan tahlil qilish resurslar samaradorligi va resurslarni tejash ilmiy loyihaning qiyosiy samaradorligini baholash va kelajakda uni takomillashtirish va amalga oshirish yo'nalishlarini aniqlash imkonini beradi. Bunday baholash uchun samaradorlik mezonlari tanlangan, masalan: xavfsizlik, foydalanish qulayligi, texnik xizmat ko'rsatish, ishonchlilik, qarshilik [7].

Muhokama.

Mahalliy va xorijiy ishlab chiqaruvchilarga tegishli bo'lgan issiqxona majmualarida mikroiklimni boshqarishning turli xil intellektual tizimlari texnologlarning ishini soddalashtirishga imkon beradi. Harorat va namlikni nazorat qilish ob'ekti sifatida zamonaviy qishki issiqxona qoniqarsiz dinamika va namlik bilan tavsiflanadi. Ishlab chiqarish texnologiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadigan parametrlarning beqarorligi. Shu bilan birga, agrotexnik standartlar haroratni barqarorlashtirishning yuqori aniqligini (+/-1 daraja), uni o'z vaqtida o'zgartirishni belgilaydi. Fotosintetik faol nurlanish darajasiga, o'simlik rivojlanishining 34-bosqichiga va kun vaqtiga bog'liq. Bu holatlarning barchasi ishlash va texnik takomillashtirishga yuqori talablarni qo'yadi, issiqxonalarda mikroiklim nazoratini avtomatlashtirish uchun uskunalar [8].

Eng zamonaviy va professional tizimlar quyidagi parametrlar bilan tavsiflanadi:

- issiqxonada isitish, ventilyatsiya, sovutish, CO₂ darajasini, havo aylanishini, qo'shimcha yoritishni, o'simliklarni kimyoviy moddalar bilan davolashni nazorat qilishni ta'minlash;
- ekranlar va soyalarni, havo namlanishini, tomni tozalash tizimini, isitish qozonlari yondirgichlarini, sug'orish, drenaj suvini zararsizlantirish va sug'orish tizimidagi suvning aylanishini nazorat qiladi, issiqxona ichidagi ob-havo sharoiti, harorat va namlikni o'lchashni ta'minlaydi. Ma'lumotlarni yig'ish va chizish shaxsiy kompyuter yordamida amalga oshiriladi;
- ular juda moslashuvchan va kengaytirilishi mumkin. Har qanday issiqxonalarda, turli xil konfiguratsiyalarda foydalanish mumkin. Har bir loyiha uchun apparat va dasturiy ta'minotning individual to'plami tuzilgan;

- yuqori ishonchlilikka ega, shu jumladan ma'lumotlarni zaxiralash tizimi tomonidan taqdim etilgan;
- o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish qulayligi;
- issiqxonadagi barcha parametrlarni nazorat qilish shaxsiy kompyuter bilan jihozlangan bitta operatorning ish joyidan amalga oshirilishi mumkin;
- bir nechta takroriy ishlarni tashkil qilish imkoniyati, shuningdek, radiokanal yoki Internet orqali issiqxonani masofadan boshqarish [9].

Kerakli materiallar:

- Temperatura datchiki;
- Namlik sensori tuproq;
- CO2 sensori;
- Yoritish sensori;
- Suv darajasi sensori;
- Namlik datchigi;
- Shamol kuchi sensori;
- Mikrokontroller.

Issiqxona majmuasida etishtirishning texnologik jarayoni uchun avtomatik boshqaruv tizimi qo'llaniladi [10].

1-rasm. Issiqxona mikroiklimini avtomatik boshqarish tizimini joriy qilish sxemasi.

Avtomatik tizim bir nechta boshqaruv guruhlarini o'z ichiga oladi, masalan:

iqlim nazorati;

- issiqxonaning ichki isitish tizimi;
- issiqxonani ventilyatsiya qilish tizimi;
- gorizontaal va vertikal parda ekranlari tizimi;
- ozuqa eritmasi drenajini qayta ishlatish bilan o'simliklar uchun tomchilatib sug'orish tizimi;

➤ bug'lanishli sovutish tizimi va havoni namlashgacha; CO₂ o'simliklarni oziqlantirish tizimi;

- assimilyatsiya yoritish tizimi.

Iqlimni nazorat qilish tizimi issiqxonada ichidagi iqlimni o'lchash, namlik va haroratni aniqlash uchun mo'ljallangan. Agar kerak bo'lsa, ushbu tizim shamollatish uskunalari, parda tizimlarini, sisleme tizimlarini (havoni sovutish) faollashtiradi. Sensorlar ular o'qishni oladi va kompyuterga signal yuboradi, bu esa o'z navbatida qaysi jarayonni bir vaqtning o'zida boshlash kerakligini aniqlaydi. Sensorlar asosiy (issiqxonada mikroiklimni nazorat qilish) va ikkilamchi (qo'shimcha sensorlar) bo'linadi [11]. Boshqaruv kompyuteri issiqxonani boshqarish va ma'lumotlarni yig'ish qayta ishlash uchun barcha funktsiyalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, tizim ishlashi uchun sizga kontroller va mikrokompyuter o'rtasidagi bog'lovchi bo'lgan WiFi router kerak bo'ladi. Barcha boshqaruv ob'ektlari boshqaruv moslamasiga ulangan, masalan: o'rni, sensorlar, servo drayvlar, suv klapanlari va boshqalar.

Tekshirish moslamasining korpusi, shuningdek sensorlarni ulash uchun ulagichlar IP65 standartiga muvofiq himoyalangan. Mikrokompyuter asosiy boshqaruv ob'ekti hisoblanadi tizimi. U ma'lumotlarni to'playdi, qayta ishlaydi va boshqaruvchilarga yuboradi [12].

Xulosa.

Ushbu ishda quyidagi natijalarga erishildi:

1. Issiqxonada mikroiklimning energiya samaradorligi kontseptsiyasini tuzatish o'sishi uchun kompleks. Biz asosiy narsani oldik mikroiklimga eng katta ta'sir

ko'rsatadigan parametrlar issiqxona majmuasi, ya'ni: harorat (T), namlik (M), tarkib karbonat angidrid (Q);

2. Mikrokontroller uchun loyqalikka asoslangan qoidalar bazasi ishlab chiqilgan harorat, namlik va ventilyatsiya nazorati uchun mantiq, qaysi xususiyat parametrlarni nazorat qilish qobiliyatidir maksimal energiya samaradorligi bilan mikroiklim;

3. Issiqxona majmuasi mikroiklimining simulyatsiya modeli yaratildi, bu sizga isitish va ventilyatsiya tizimini, namlik va tanlangan hosildorlikka ta'sir qiluvchi karbonat angidrid miqdorini nazorat qilish imkonini beradi qishloq xo'jaligi ekinlari.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. UFactory. uArm Swift Pro Developers Guide V1.0.4; Technical Report; UFactory: Shenzhen, China, 2017; Available online: <http://download.ufactory.cc/docs/en/uArm-Swift-Pro-Developer-Guide-171013.pdf> (accessed on 24 August 2022).

2. Intel RealSense. Intel RealSense TMD400 Series Product Family; Technical Report; Intel RealSense: Santa Clara, CA, USA, 2019; Available online: <https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/emerging-technologies/intel-realsense-technology/Intel-RealSense-D400-Series-Datasheet.pdf> (accessed on 24 August 2022).

3. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 2(83).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>

4. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068>

DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28

5. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>

6. Kholmatov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” science and world International scientific journal, №1(77), 2020, Vol.I

URL: http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28

7. Холматов О.О, Бурхонов З, Акрамова Г “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO” science and education scientific journal volume #1 ISSUE #2 MAY 2020

URL: <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/389>

8. Кабулов Н. А., Холматов О.О “AUTOMATION PROCESSING OF HYDROTHERMIC PROCESSES FOR GRAINS” Universum: технические науки журнал декабрь 2021 Выпуск: 12(93) DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12841>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841

9. Холматов О.О., Негматов Б.Б “РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРОВ С БЕСПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ARDUINO” Universum: технические науки: научный журнал, – № 6(87). июнь, 2021 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11943>

DOI-10.32743/UniTech.2021.87.6.11943.

10. Холматов О.О., Негматов Б.Б “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЗЕРНА” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13235>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13235

11. Холматов Ойбек Олим угли “АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗЕРНОВЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПЛК” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13234>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13234

12. Холматов Ойбек Олим угли, & Негматов Бегзодбек Баходир угли. (2022). МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВ. E Conference Zone, 219–221.

URL: <https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/196>

13. Kholmatov Oybek Olim ugli, & Negmatov Begzodbek Bakhodir ugli. (2022). OPTIMIZATION OF AN INTELLIGENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM BASED ON A WIRELESS SENSOR NETWORK AND RFID TECHNOLOGY. E Conference Zone, 189–192.

URL: <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/467>

14. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Хотамжон о'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database //

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

15. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

16. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." Texas Journal of Engineering and Technology 9 (2022)

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>

17. A'zamjon Ibrohim o'g'li Toxirov, Robototexnika majmualarining avtomatlashtirilgan elektr yuritmalarini qo'llanilish sohalari, "Science and Education" Scientific Journal, May 2022 [Vol. 3 No. 5 \(2022\): Science and Education](#)

URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3425>

18. Toxirov A'zamjon. ROBOTOTEXNIKA MAJMUALARINING AVTOMATLASHTIRILGAN ELEKTR YURITMALARINI QO'LLANILISH SOHALARI. Involta Scientific Journal, 1(6), 3–9.

URL: <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/159>

DOI - [10.5281/zenodo.6519792](https://doi.org/10.5281/zenodo.6519792)

19. Djurayev A.D., Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CLEANING COTTON FROM SMALL DIRTY // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 3(96).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13196>

DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13196

20. Tokhirov A.I. Writing control programs for computer numeral control machines // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11810>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.86.5.11810

21. Tokhirov A.I. Application procedure CAD/CAM/CAE - systems in scientific research // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 6(87).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11836>

DOI - 10.32743/UniTech.2021.87.6.11836

22. Tokhirov A.I. Using the graphical editor "Компас 3D" in teaching computer engineering graphics // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 7(88).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12076>

DOI: 10.32743/UniTech.2021.78.8-3.12076

23. Tokhirov A.I., Marasulov I.R. CONTROL MODELS AND INFORMATION SYSTEM OF COTTON STORAGE IN THE CLASTER SYSTEM // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12486>

24. Azamjon Ibrohim ugli Tokhirov, "TECHNOLOGICAL PROCESS DEVELOPMENT USING CAD-CAM PROGRAMS", "Science and Education" Scientific Journal, June 2021

URL: <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/1561>

25. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "METHODOLOGY OF TEACHING THREE-DIMEN MODELING USING THE PROGRAM "KOMPAS-3D"", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy

Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4718298>

26. Marasulov Islombek Ravshanbek o'g'li, Tohirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "THE IMPORTANCE OF AUTOMATION OF COTTON RECEIVING SYSTEM", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4898919>

27. Toxirov A'zamjon Ibrohim o'g'li, "QUALITY IN MODERN MANUFACTURING ENTERPRISES THE ROLE OF ROBOTOTECHNICS AND AUTOMATED ELECTRICAL INSTRUMENTS IN PRODUCTION", EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center,

URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4968770>

28. Islombek Marasulov Ravshanbek Ogli, & Toxirov Azamjon Ibrohim Ogli. (2021). A ROLE OF MECHANICAL ENGINEERING IN MECHATRONICS. JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 824–828.

URL: <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/1690>